

Beweidung unter Photovoltaik-Paneeelen

Die Nutzung von Weiden unter Photovoltaik-Paneeelen

www.af4eu.eu

Agrogestiona Bauernhof, Granada
Schatten auf den Weiden unter Photovoltaik-Paneeelen,

Der Agrogestiona-Betrieb stützt sein Agroforstmodell auf die Nutzung mehrerer komplementärer Ressourcen mit Hilfe von Schafen. Je nach Jahreszeit variieren diese Ressourcen, von einer Parzelle mit Mandelbäumen, Getreidestoppeln, mediterraner Macchia bis hin zur Vegetation dieses Photovoltaikparks in der Region Altiplano in Granada. In dieser Zusammenfassung konzentrieren wir uns auf die Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage, da diese Tätigkeit Rentabilität bietet und die Wiederherstellung des gesamten Agroforstsystems zu Zeiten des Jahres mit geringerer Weideproduktion ermöglicht. Die ganzheitliche Weidewirtschaft auf diesem Hof bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wie z. B. eine verbesserte Bodengesundheit, weniger Erosion, eine erhöhte Artenvielfalt und organische Substanz sowie eine schrittweise Erhöhung der Anzahl einjähriger Arten, die die Weide besiedeln. Das Erreichen dieser Ziele in diesem System, in dem die Bodenbearbeitung von der Gewinnung von Photovoltaikenergie abhängig ist, ist eine Herausforderung, bei der die Rolle der Schafe von grundlegender Bedeutung ist. Die Tiere profitieren während ihres Aufenthalts vom Schatten, den die Paneele bieten, in einer Region mit einer der höchsten Sonnenstunden der Iberischen Halbinsel mit einer durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge von weniger als 300 mm. Die Feuchtigkeit, die unter den Paneelen durch die häufigen Nebel erzeugt wird, die das Gebiet von Granada Altiplano bedecken, ist ein unschätzbare Gut, das das Wachstum von Gras dort ermöglicht, wo Wasser kondensiert. Die Photovoltaik-Paneele fungieren als Kondensationsfläche, die zusammen mit der Beschattung das Wachstum von Gras auf den von den Bauwerken bedeckten Grundstückstreifen fast das ganze Jahr über ermöglicht. So profitiert nicht nur die Herde von dem unter den Paneelen wachsenden Gras, sondern auch das Energieunternehmen von der Kontrolle des Grases durch die Schafe, denn ein ganzheitliches Weidemanagement sorgt dafür, dass der Boden einen Großteil des Jahres mit Vegetation bedeckt ist. Dies ist unter dem Gesichtspunkt der Effizienz der Solarmodule von großer Bedeutung, da der nackte Boden in einer so trockenen Region dazu führt, dass sich eine große Menge Staub auf den Modulen ablagert und hohe Arbeits- und Wasserkosten für die Reinigung mit sich bringt. Durch die Beweidung der Paneele werden die Kosten für Herbizide oder mechanisches Jäten vermieden, die für die ordnungsgemäße Pflege des Daches und den Betrieb der Paneele erforderlich wären.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentur für das Management von
Landwirtschaft und Fischerei in Andalusien

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.